

ОСОБЕННОСТИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У ДЕТЕЙ ОТ ТРЕХ ДО ШЕСТИ ЛЕТНОГО ВОЗРАСТА.

Миршарапов Уткур Миршарапович

Ахмедова Сайёра Мухамедовна

Шерманов Абдували Ортикович

Ташкентский Медицинская Академия, Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10574711>

Аннотация

Дети раннего возраста характеризуются быстрыми темпами физического и нервно-психического развития; низкой устойчивостью к окружающей среде по сравнению с детьми старшего возраста. В 2019-2022 годах было проведено антропометрическое исследование 210 детей обоего пола в возрасте до 6 лет из государственных детских садов Ташкента. Были измерены рост и вес.

Цель исследования. Изучить основных антропометрических характеристик оценки физического развития дошкольников в Ташкенте с точки зрения возраста и пола.

Материалы и методы исследования. В 2019-2022 годах было проведено антропометрическое исследование 210 детей (112 мальчиков и 98 девочек) в государственном детском саду города Ташкента. Средний возраст детей составлял $4,5 \pm 1,5$ лет.

Оценку физического развития пациентов проводили путем сравнения оцениваемого показателя со средней арифметической величиной его по таблицам в той группе, к которой принадлежит исследуемый. Физическое развитие приняли считать средним (типичным) если его показатели совпадают со средней арифметической или отличаются от нее на величину $\pm 1,0$ при результатах оценки физического развития от $M \pm 1$ до $M \pm 2$ физическое развитие соответственно выше или ниже среднего; от $M \pm 2$ до $M \pm 3$ - высокое или низкое (в зависимости от знака + или -).

Результаты исследования. Согласно полученным результатам, рост детей дошкольного возраста интенсивно увеличивается у обоих полов. У мальчиков средний рост в возрасте 3 лет составил $96,7 \pm 7,7$ см, после чего он интенсивно увеличивался, достигнув $114,21 \pm 5,8$ см в возрасте 6 лет. Среднегодовой прирост роста был интенсивным на протяжении всего периода, а самые высокие значения наблюдались в возрасте 4 и 5 лет, когда средний прирост составил 10,8 см. Темпы роста мальчиков варьировались от 2,1 до 4% и были максимальным и в возрасте от 4 до 5 лет; в возрасте 3 лет средний рост девочек составлял $95,9 \pm 6,7$ см, а к 6

годам их рост увеличился всего на 18,1 см и составил 113,5 ±5,8 см. Абсолютный годовой темп роста варьировал от 6,1 до 6,8 см. Темпы роста варьировались от 2,6 до 3,3%, причем самые высокие показатели были у девочек в возрасте от 3 до 4 лет. Высокие темпы роста снижаются между 5 и 6 годами для обоих полов.

На протяжении всего исследуемого периода роста мальчики были выше девочек, причем наименьшая разница в росте наблюдалась в 4 года (1,2 см), а наибольшая и статистически значимая – в 5 лет, достигнув 3,2 см, в пользу мальчиков ($p \leq 0,05$).

Что касается веса, то в возрасте 3 лет девочки и мальчики весили 15,0 ± 1,7 кг и 15,3 ± 1,9 кг соответственно. Вес интенсивно увеличивался в течение периода исследования, достигнув в среднем 19,9 ± 2,5 кг у мальчиков и 19,3 ± 3,4 кг у девочек в возрасте 6 лет. Абсолютная прибавка веса в год у мальчиков составила в среднем 2,0-4,2 кг, у девочек-1,8-4,2 кг. Как правило, за период наблюдения в дошкольном возрасте девочки набирают в среднем 5,5 кг, а мальчики -5,2 кг. Наибольшая скорость набора веса у мальчиков наблюдается в возрасте 4-5 лет и достигает 7,9%. У девочек скорость набора веса аналогична мальчикам до пятилетнего возраста, после чего она быстро увеличивается и достигает 11,4% в возрасте от пяти до шести лет. Что касается гендерных различий, то мальчики тяжелее девочек того же возраста в возрасте от 3 до 5 лет, причем гендерные различия статистически значимы только для детей в возрасте 5 лет ($p \leq 0,05$).

Вывод. Таким образом, наши результаты о возрастных и гендерных различиях в динамике роста основных антропометрических показателей (рост, вес) показывают неравномерность и гетерохронность как по отношению к абсолютным значениям показателей, так и по отношению к темпам роста и достигнутой скорости роста.

Использованная литература:

1. Онис М., Оньянго А.В., Борги Э., Гарза С., Янг Х. Сравнение стандартов роста детей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Национального центра статистики здравоохранения/ВОЗ. Международный справочник по росту: последствия для программ охраны здоровья детей. Public Health Nutr 2006; 9 (7): 942-7.
2. Фрэнк Д.А., Неолт Н.Б., Скалицки А., Кук Дж. Т., Уилсон Дж.Д., Левенсон С. и др. Разогревай или ешь: программа помощи в обеспечении энергией дома с низким доходом и риски для питания и здоровья детей в возрасте до 3 лет. Педиатрия. Ноябрь 2006 г.; 118 (5): e1293-e1302.

3. Shermanov Abduvali Ortikovich. (2023). Anthropometric Features of Children from Three to Six Years Old Residing in the City of Tashkent. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 182-187. Retrieved from <https://cajmns.centralasianstudies.org/index.php/CAJMNS/article/view/2167>

